

Проектная деятельность как средство формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста

Фадеева Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
Павкова Ирина Александровна, студент
Петрозаводский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. Автор анализирует потенциал проектной деятельности, рассматривает ее как эффективное средство совместной деятельности детей, воспитателей, родителей.

Ключевые слова: семья, информационный проект, интеграция, межпоколенные связи.

Проблема воспитания будущего семьянина, формирование у ребенка «образа» всегда находится в центре психолого-педагогических исследований.

В старшем дошкольном детстве закладываются основы чувства ответственности перед памятью своих предков, которое имеет огромное педагогическое значение и несет в себе значительный нравственный ресурс для дальнейшего развития детей. Ознакомление с историей своей семьи, традициями и обычаями воспитывают чувство гордости за свою фамилию, за свой род.

Тема исследования значима и актуальна для нас в связи с тем, что на диагностическом этапе исследования у детей старшего дошкольного возраста были выявлены значительные затруднения в данной области. Анализ результатов диагностического обследования, позволил выявить следующие проблемы: 80% опрошиваемых не смогли назвать и охарактеризовать семейные обычаи и традиции; практически у 70% детей имеются определенные трудности в восприятии признаков семьи, их понимании; 63% дошкольников не смогли охарактеризовать родословную своей семьи и правильно расположить фотографии.

Ведущая роль в решении данных проблем, безусловно, принадлежит родителям, но недостаточный уровень их педагогической компетентности требует организации совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной организации.

Результативным средством их интеграции, по нашему мнению, является совместная проектная деятельность воспитателей, родителей и детей, обеспечивающая условия формирования социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста.

На современном этапе понимания проектной деятельности, как отмечает Е.С. Полат, лежит «использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический результат, значимый для ребёнка». [4].

В процессе нашего исследования мы ориентировались на следующие подходы к проблеме:

- проектная деятельность представляет собой в обязательном порядке практическая деятельность. Данная деятельность практически не регламентируется педагогом, так как в ней новые методы деятельности не приобретаются, а становятся средствами решения практических задач (К.Н. Поливанова) [5];

- проектная деятельность представляет собой некоторую форму учебной и познавательной деятельности учащихся, которая заключается в мотивации достижения самостоятельно поставленной цели. Проектная деятельность показывает связь разных сторон обучения и является средством дальнейшего развития личности субъекта учения [7];

- П.А. Маслов является сторонником такого подхода, где проектная деятельность рассматривается как форма, которая показывает организацию совместной деятельности людей [6].

- проектная деятельность отождествляется как любая социально-значимая организация деятельности учащихся, опирающаяся на индивидуализацию интересов и предпочтений, направленную на положительный результат, которая имеет план и критерии оценки результата, поддерживаемая культурой поведения учащихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. [3].

Таким образом, проектная деятельность – это форма организации общей деятельности учащихся (детей), некоторый комплекс приёмов, способов и действий, выстроенных в определённой последовательности, который направлен на успешное достижение поставленной цели. Целью может выступать решение конкретной проблемы, представленное в виде конечного продукта деятельности.

При разработке проектов мы учитывали, что проектная деятельность в дошкольных образовательных организациях обладает своими характерными требованиями:

- 1) Наличие проблемной ценной ситуации, которая предполагает возможность исследования;

- 2) Значимость результатов на всех уровнях исследования: теоретическом, практическом и познавательном;

- 3) Возможность проявления самостоятельности детей в групповой работе, в парах, а также индивидуально;

- 4) Должна быть четкая структура, включающая в себя поэтапность действий [1].

Для повышения уровня сформированности представлений детей о семье был разработан информационный проект «История моей семьи». Цель проекта: формирование представлений дошкольников о семье через гармонизацию межпоколенных связей.

Актуальность проекта «История моей семьи» обусловлена тем, что знание дошкольниками истории

собственной семьи, своего рода способствует возникновению у них интереса к истории малой Родины, повышению уровня взаимопонимания в семье.

Среди задач проекта: знакомство дошкольников с родословной семьи, расширение кругозора и обогащение словарного запаса детей терминами, обозначающими родственные отношения, укрепление детско-родительские отношений, создание генеалогического древа семьи.

Первый этап проекта «История моей семьи» заключался в разработке проектных заданий.

1. «Моя родословная». Цель – побуждение интереса к своим предкам; развитие мышления и речи; убеждение в необходимости изучения истории семьи; знакомство с понятиями «генеалогия» и «родословная».

В процессе проведения была использована дидактическая игра «Сложи картинку», оформлена папка «Рекомендации для родителей по ознакомлению детей с историей своей семьи» и оказания им посильной помощи в поисковой работе. Дети с помощью взрослого оформляли альбом «Моя родословная».

2. «Дорожите именем своим! Тайна наших имен. Моя фамилия» Цель – показать значимость знаний по истории происхождения фамилии для каждого человека; воспитывать интерес к истории имен своих близких и собственного имени; знакомство с многообразием имен и историей их возникновения.

С детьми проводилась беседы «Из истории происхождения имен» и «Из истории возникновения фамилий». Дошкольниками также было выполнено поисковое задание, посвященное познанию истории своего имени, поиска прохождения своей фамилии. Совместно с родителями в альбоме была оформлена страничка «Тайна имен и фамилий нашей семьи».

3. «Моя родословная. Генеалогическое дерево». Цель: подготовка дошкольников к составлению генеалогического дерева, систематизация сведений, которые были получены в ходе поисковой работы о своих родственниках. Было проведено занятие по углубленному представлению дошкольника о семье и её истории с использованием интерактивной доски по теме: «Моя родословная». Дети рассказывали по фотографиям о своей семье, затем на интерактивной доске выполняли задание по заполнению генеалогического древа.

На втором этапе («Фамильный герб и девиз») дети подбирали девиз для своей семьи, познакомились с

историей возникновения герба, значением изображенных на нем предметов. Для родителей оформлена папка: «Как создать герб своей семьи».

На занятии «Мои мама и папа» каждый ребенок рассказывал о своих родителях и рисовал портрет мамы и папы для семейного альбома.

Во время проведения занятий «Мои братья и сестры», «Мои дедушка и бабушка» стало известно, что дети мало знают о своих родственниках, их профессиях и занятиях. Именно поэтому в ходе данных занятий активно применялись дидактические игры «Кому и что для работы нужно», «Определи возраст», «Профессии наших родных». Итогом данного цикла занятий стало заполнение странички альбома, посвященной братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам. Дошкольникам были сконструированы подарки для братьев и сестер.

На третьем этапе («Своей жизнью ты обязан многим поколениям своей семьи») были подведены итоги работы над проектом «История моей семьи». Состоялась презентация генеалогического древа каждой семьи, в которой принимали участие родители и дети. Некоторые семьи представили фотоархив, рукотворные альбомы «Наша семья в истории страны».

В ходе проектной деятельности у значительной части испытуемых повысился уровень сформированности представлений о семье. Это подтверждают и результаты повторной диагностики: 98% дошкольников назвали и охарактеризовали семейные обычаи и традиции; все дети перечислили основные признаки семьи, рассказали о своей родословной.

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что, по мнению родителей, такая совместная деятельность способствовала укреплению семейных взаимоотношений, гармонизации межпоколенных связей.

Некоторые родители решили продолжить изучение родословной семьи. Особенно значима данная работа стала для старшего поколения-дедушек и бабушек, чьи воспоминания и реликвии стали вдруг значимыми и вызвали искренний интерес детей и внуков.

Таким образом, совместная проектная деятельность воспитателей, родителей и детей, помогает решить целый комплекс психолого-педагогических задач: обеспечивает повышение педагогической компетентности родителей, формирует социальную компетентность детей старшего дошкольного возраста, способствует гармонизации межличностных отношений в семье.

Литература:

1. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 144 с.
2. Дыбина О.В. Диагностика направленности ребенка на мир семьи: учебно-методическое пособие / О.В. Дыбина, Е.Ф. Акулова, С.Е. Анфисова, О.А. Еник, А.Ю. Кузина, Е.А. Сидякина, В.В. Щетинина. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 64 с.
3. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: методология поиска / Н.Ю. Пахомова // Учитель. 2000. – № 1. – С. 41 – 45
4. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: изд. центр «Академия», 2010. – 230 с.
5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – 2.-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с.

6. Маслов П.А. Творческая самореализация младших школьников в проектной деятельности: Дисс. канд. пед. наук. - Волгоград, 2016. - 218 с.

7. Симоненко В.Д, Матяш Н.В. Проектная деятельность младших школьников. Книга для учителя начальных классов.- Вентана-граф,2013.-142 с.